

Academia Română
Filiala Iași
www.acadriasi.org

Sistemele de Laboratoare Vii

Raport de antropologie participativă

IF-ALL - Forumul Internațional pentru Laboratoare Vii ale Agrosistemelor
Bordeaux / Franța / 15-17 Octombrie 2025

Codrin Dinu Vasiliu

- Academia Română, filiala Iași
- Proiect TWIN-IN / Erasmus+
- Still3 - Systems Thinking Living Lab

Obiectivul întrunirii

Evenimentul a inclus discuții în panel și sesiuni paralele de comunicări științifice, pentru a stabili practici de ultimă generație, împărtăși lecțiile învățate din studiile de caz și pentru a aborda provocările cu care se confruntă comunitatea internațională a laboratoarelor vii din agroecosisteme. Forumul a inclus, de asemenea, evenimente de networking și tururi pe teren cu scopul de a genera dialog și de a crea un spațiu inspirator pentru colaborare și acțiune.

International
Forum on
Agroecosystem
Living
Labs

Conferința IF-ALL

Prezentarea conferinței

Conferința a fost dedicată sistemelor de tip living lab din comunitatea agroecosistemelor regionale, naționale și globale. Evenimentul a fost organizat ca un forum deschis, centrat pe activități colaborative, pentru schimbul de informații și bune practici și pentru consolidarea rețelilor și parteneriatelor din acțiuni de cercetare, inovare și dezvoltare.

Conferința a strâns reprezentanți din toate mediile specifice sistemelor multi-actor și din toate culturile organizaționale internaționale.

Aflată la a doua ediție, conferința IF-ALL și-a asigurat deja continuitatea și a creat oportunități pentru o sustenabilitate pe termen lung în ecosistemele RIA centrate pe sisteme de tip living lab.

Atelierele conferinței - Miercuri 15 Octombrie

Sesiunea de postere

SUMAR

Sesiunea de postere a fost centrată pe prezentarea următoarelor tipuri de rezultate, modele și livrabile:

⇒ **Laboratoare de tip living lab**, în special din domeniul agro-ecologiei. În general, obiectivele acestor laboratoare au fost orientate pe culturi organice, sisteme forestiere, resurse hidrologice, managementul îngrijămintelor și culturi cerealiere.

⇒ **Modele de sustenabilitate** în sisteme cu provocări climatice și sociale cu grad ridicat de risc. În aceste sisteme s-a insistat pe cultura participativă și pe consolidarea comportamentelor comunitare, atât sociale, cât și economice, prietenoase cu mediul.

⇒ **Modele de transfer de cunoaștere**, prin implicarea beneficiarilor în colaborare cu actorii producției de cunoaștere și reprezentanții mediilor decizionale.

⇒ **Integrarea și transformarea digitală** a constituit un subiect special, abordat atât pe orizontală, în relațiile strategice dintre reziliența climatică și sustenabilitatea digitală, dar și pe verticală, în circuitele de transfer dintre modelele de practici și modelele decizionale. În acest context, Horizon Europe Partnership “Agriculture of Data” (AgData) devine un bun instrument de intervenție și colaborare.

CONCLUZII GENERALE

- Prezentările oferă argumente suficiente pentru a considera că sistemele de tip living lab au ajuns la o maturitate operațională cu efecte în impactul pe termen scurt și mediu.
- Procesele exploratorii și colaborative sunt susținute de instrumente și strategii consolidate.
- Se resimte, în continuare, problema sustenabilității living lab-urilor și corelarea lor directă cu sursele de finanțare din programele Horizon, în special.
- Se resimte nevoia dezvoltării metodologiilor de integrare a living lab-urilor în sisteme și ecosisteme de dezvoltare extinse.
- S-a discutat și despre necesitatea extinderii colaborărilor în contexte intersectoriale, în sinergii consolidate la nivelul proiectelor, în contexte interdisciplinare, la nivel transregional, național, internațional și trans-european.
- Sesiunea de postere a constituit un foarte bun preambul pentru prezentările din plen și din cadrul sesiunilor paralele. În același timp, această primă parte a conferinței a reprezentat și un vector de socializare.

Mențiuni: Aceste note reprezintă un efect al acțiunii de observație participativă din cadrul conferinței. Ideile prezentate aici reflectă în mod exclusiv interpretări ale autorului acestui raport.

Challenges to Engage with Sustainability in an Agricultural Region: A Living Lab Approach to Address Land Sustainability Challenges in Brăila County, Romania	Sima	Mihaela	Institute of Geography, Romanian Academy
Living Labs in EU projects under an environmental lens	Goldel	Bastian Christoph	University of Pisa
Enhancing Co-Creation Processes in Territorial Living Labs Through Capacity Building	Lafond	Davis	UTAD (University of Trás-os-Montes e Alto Douro)
The Agroecology Partnership, an EC-funded initiative valuing living labs to drive engagement in the agroecological transition	Le Gall	Olivier	ANR
Coordinating Collaboration: A Key Driver for Thriving Agroecological Living Labs	Riemer	Natalia	Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen e.V.
Cost-Benefit Analysis of Manure Storage and Management Strategies on Dairy and Hog Farms	McComb	Margot	AAFC
Agroecological Transition Through Participatory Modeling in Living Labs, in Laghouat, Algeria	Cagiran	Sevde	CIHEAM Institut Agronomique Méditerranéen De Montpellier
Let's Graze Smart on Protected Grasslands! - Experiences from Hungary	Marton	Aliz	ÖMKi (Hungarian Research Institute of Organic Agriculture)
Drivers and impact of participation: comparing Italian Agroecology Living Lab initiatives	Ciaccia	Corrado	CREA - AA

The challenge of involving citizens to imagine collectively sustainable dairy cattle production systems	Duval	Julie (Elise)	INRAE
Construction of the agroecological Living Lab in Yakouren and Laghouat: a participatory approach for recognizing agroecological Potential	BENZERARA	Lilia	CIHEAM IAMM, Institut agronomique méditerranéen de Montpellier (IAMM)
Case study of a stakeholders' collaborative and emancipatory learning process to restore groundwater quality from agricultural pollution	Bellet	Louise	Syndicat de l'eau de l'est Seine et Marnais (S2e77) / INRAE
Agroecology living labs fostering prosperous and sustainable agri-food systems	Roxana	Ciceo	University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest
Participatory rural innovation lab: towards a sustainable agri-food system in the context of climate change	Vanegas Cubillos	Martha Cristina	Alliance Bioversity and CIAT
Sustainable reorientation of the wine industry from production areas: Evidence from Living Labs in the Bordeaux region	ELIA	Natacha	Gironde Chamber of Agriculture

The pilot traceability system for the poultry sector producers in Poland	Borek	Robert	IUNG-PIB
Envisioning Change in Ontario's potato sector: A Theory of Change for increased BMP adoption	Potter	Charlotte	University of Guelph
Leveraging Network to Network Science for Advancing Productivity, Sustainability and Resilience of Agroecosystems	Awada	Tala	University of Nebraska-Lincoln
Agroforestry Map of Europe – a database and map for direct user engagement	Hübner	Rico	German Agroforestry Association (DeFAF)
VivAgriLab: LivingLab fostering agroecology in the south-west of Paris region	Leadley	Paul	INRAE
On-Farm Research Reveals Higher and more Stable Yields from Cover Crops	Ulbrich	Ruben	Michigan State University

Atelierele conferinței

Sesiuni paralele

Joi 16 Octombrie

Ziua a fost dedicată următoarelor teme:

- Fostering transitions
- Empowering participation
- Monitoring and Evaluating success

Din punct de vedere simbolic, s-a pus accentul pe dimensiunea participativă și pe impactul generat de sistemele Living Lab.

Puse împreună, temele transmit ideea de corelare strategică între ideea de colaborare participativă și managementul impactului pe termen lung. Chiar dacă nu a fost o intenție a organizatorilor, această corelație s-a transmis și în unele dintre discuțiile din sesiunile 1 și 3.

În plus, s-a transmis mereu ideea că sustenabilitatea sistemelor living lab este influențată în mod fundamental de acțiunile colaborative și de impactul produs la nivel socio-economic, dar și politic.

S-a subliniat importanța introducerii acțiunilor de cercetare nu doar în activități de transfer consolidate, ci și în sisteme de evaluare complexe. Managementul cercetării științifice trebuie completat de procese de evaluare circulară, în sinergie cu acțiunile de adaptare dinamică la noile provocări din sistemele living lab.

În procesele de adaptare dinamică, sunt foarte importante activitățile de evaluare și monitorizare, după modele adaptative și în aliniere cu metodologii sistematice, care să încorporeze abordări complexe, cantitative, dar și calitative.

Un vector important de catalizare a tranziției transformative este ecosistemul de inovare. Pentru a avea un impact pe termen lung, living lab-urile au nevoie de acțiuni de transfer în economie și mediul decizional.

Metodologiile care sunt centrate pe învățarea pe bază de probleme intră simplu și eficient în sinergie cu metodologiile de evaluare și adaptare dinamică.

Africa oferă abordări strategice foarte interesante, mai ales prin modelele de sustenabilitate și reziliență pe care le dezvoltă în propriile sisteme.

În același timp, răspândirea la nivel global a sistemelor living lab oferă matrici comparative, care îmbunătățesc proiecția practică și strategică în conceptul de living lab.

Mențiuni: Aceste note reprezintă un efect al acțiunii de observație participativă din cadrul conferinței. Ideile prezentate aici reflectă în mod exclusiv interpretări ale autorului acestui raport.

Theme 1 - Fostering transitions Room: 111 - 1st Floor

NATAE: Fostering agroecological transitions in North Africa through Living Labs	Mark Caulfield (Wageningen University & Research)
From organized and distributed sociotechnical experiences to a living-lab for sustainable viticulture	Marc Barbier (INRAE)
From Living Labs to the Living Landscape: Thinking transition through a culture of experimentation in rural spaces.	Marc Piraux (CIRAD)
Advancing Agroecological Transitions Through Living Labs: A Transdisciplinary Approach to Co-Creation and Knowledge Integration	Monica Nunes Dantas (UTAD)

Theme 1 - Fostering transitions Room: 111 - 1st Floor

From vegetables to rangelands: uruguayan agroecosystem living labs experience to build ecologically intensive agriculture through coinnovation	Santiago Dogliotti (Facultad de Agronomía - Udelar)
Multi-stakeholder platforms for the governance of agroecological transitions: A typology and lessons from seven Agroecological Living Landscapes	Angela Navarrete-Cruz (Alliance Biodiversity & CIAT)
Agroecosystem Living Labs as spaces for gradually creating systemic synergies between innovation paths at different scales	Quentin Toffolini (INRAE)
Living Labs for AgriFood Resilience: Raising SEEDS of change in MENA Region	Vishwa Pareesh Patel (Future Food Organisation)

Theme 2 - Empowering participation Room: Plenary - 2nd Floor

Considering farmers' needs in agroliving labs : a case study	Mélanie Broin (Agropolis International)
Supporting community-driven and evidenced-based innovations in investment projects: lessons learnt from IFAD and implications for agroecosystem Living Labs in development	Myrtille Lacoste (IFAD)
Methods for fostering transdisciplinary research and co-design of agroecological solutions through structured Vision-to-Action (V2A) processes in multi-stakeholder spaces	Lisa Elena Fuchs (Alliance Biodiversity-CIAT)
Putting co-design to the test: a Living Lab in Kenya	Birgit Habermann (ILRI)

Theme 2 - Empowering participation Room: Plenary - 2nd Floor

Living in an Agroecosystem Living Lab: Participant Reflections from the Living Laboratories Initiative in Canada	Chris McPhee (AAFC)
Lost in Navigation? Ensuring Living Lab Frameworks Stay on Course with Local Needs	Etienne Delay (CIRAD)
Regional Living Labs for sustainability-oriented agricultural system transformation: Insights from the East Brandenburg Pilot Region	Julia Gunnoltz (Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research)
Co-Creating Sustainable Solutions: A Case Study of Stakeholder Engagement from the United States' Long-Term Agroecosystem Research Network	Taylor C. Ulbrich (Michigan State University)

Theme 3 - Monitoring and Evaluating success Room: 214 Montesquieu - 2nd Floor

Agricultural Living Labs: Bridging Transformative Learning	Michelle Bonatti (ZALF)
Advancing multicriteria soil health monitoring through the California Farm Demonstration Network	Margaret Lloyd, Lindsey Klein (UCCE)
Assessing and enhancing the transformative potential of agroecosystem Living Labs: a social innovation perspective	Mariagiulia Mariani (University of Pisa)
Applying Utilization Focused and Developmental Evaluation: a Case Study in a Living Lab in Keur Moma Sarr, Senegal.	Marie-Danielle Sarr (ISRA BAME)

Theme 3 - Monitoring and Evaluating success Room: 214 Montesquieu - 2nd Floor

Early monitoring of 7 Living Labs testing on-farm agroecological innovations in North-West Europe	Penelope Lamarque (Wallon agricultural research center)
Developmental evaluation to track progress and learn from Living Labs	Erwan Sachet (CIRAD)
Navigating co-creation processes to build sustainable agroecological systems	Mireille Matt (INRAE)
Unraveling the Lab in the Living: Scientific Consensus in Experimental Approaches, Quasi-Experimental Observations, Participatory Research, Field Trials and Living Labs	Antje Risius (University of Göttingen)

Atelierele conferinței

Sesiuni paralele

Vineri 17 Octombrie

Ziua a fost dedicată următoarelor teme:

- Promoting Innovation
- Integrating Policy
- Enabling research

S-a pus accentul pe transferul de cunoaștere și pe relația dintre acțiunea de cercetare, mediul economic (beneficiar principal al acțiunii de inovare) și guvernarea (în transferul de instrumente pentru formularea de strategii și politici).

Avându-se în vedere faptul că 60% dintre participanții la conferință au fost din mediul academic, s-a insistat pe cel puțin următoarele teme:

⇒ Există o ruptură sistemică între acțiunea de cercetare și acțiunea de transfer.

⇒ Slaba prezență a argumentului științific în discursurile strategice, politice și, în general, în narațiunile factorilor de decizie.

⇒ Living Lab-urile reprezintă instrumente importante de transfer de cunoaștere, dar riscul major dat de sustenabilitatea lor duce la fragmentarea acțiunilor pe termen lung.

⇒ Acțiunea participativă devine o interfață dinamică foarte importantă.

⇒ Deși LL-urile sunt dinamice prin definiție, trebuie explorate și modelate noi strategii și practici de creștere a gradului de dinamism și adaptabilitate.

⇒ Trebuie asumată ca perspectivă strategică relația dintre obiectivele locale și cele globale la nivelul LL-urilor.

⇒ Africa este un ecosistem care favorizează acțiunile exploratorii și de identificare a soluțiilor strategice pentru sistemele agroalimentare.

⇒ În următorul program cadru (FP10), trebuie întărite relațiile dintre sistemele Clusterelor Horizon, Misiuni, rețelele de tip Agroecology, ERA, CoARA și ceilalți actori importanți de la nivelul decizional și strategic.

⇒ Una dintre cele mai importante întrebări ale zilei a fost: „Cum putem promova o relație științifică-societate-politică solidă?” Dezbateră a fost provocată de discuțiile din plenul zilei.

⇒ O altă temă importantă a zilei s-a învârtit în jurul ideii că sistemele de tip living lab trebuie să aibă și o puternică componentă de policy lab (modelare și transfer de cunoaștere în sprijinul politicilor).

Mențiuni: Aceste note reprezintă un efect al acțiunii de observație participativă din cadrul conferinței. Ideile prezentate aici reflectă în mod exclusiv interpretări ale autorului acestui raport.

Theme 4 - Promoting Innovation Room: 111 - 1st Floor

Are organic amendments useful only for soil fertility management? A co-innovative study case from Central Argentina's peri-urban horticultural systems	Gaona Flores Maria Amparo (INTA)
Living Labs for Precision Nitrogen Management in Potato Production using Zone Delineation and AI Approaches	Athyna Cambouris (AAFC)
High acceptance of biodiversity-friendly measures in German landscape labs through co-design	Maria Busse (ZALF)
Co-designing technical Innovations in the context of Agroecological Living Landscapes. Approaches, results, and cross-country learnings	Bernard Triomphe (CIRAD)

Theme 4 - Promoting Innovation Room: 111 - 1st Floor

Institutional innovation in a tertiary canal in the Lower Valley of the Chubut River	Lucas Damian Diaz (INTA)
The living lab as a tool to support farmers in the agroecological transition in Sub-Saharan Africa: case of Lac de Guiers in Sénégal	Rahim Ouedraogo (CIRAD)
Bridging the Gap: Engaging Peripheral Producers Through Gamified Focus Groups in the Peace Region Living Lab	Nadia Mori (Peace Region Living Lab)
Capacity building model for emerging living labs: a framework for forestry innovation	Maxence Arnould (INRAE)

Theme 5 - Integrating Policy Room: Plenary - 2nd Floor

The plan'eat kids living lab to support transitions in a food system linked to the consumption of local and quality meat	Claire Planchat (INRAE)
From Living Labs to territorial networks: fostering diversity, recruitment, and stakeholder engagement	Dalia Mattioni (University of Pisa)
Identification of Benefits and Barriers to On-Farm Carbon Management Techniques in Nova Scotia to Support Sound Policy	Edith Callaghan (Acadia University)
The Multistakeholder collaboration framework, the agency and stakeholder theories intertwine in setting up an agroecology living lab for international Agricultural development - Case of Cocoa in Cameroon	Precilia Tata Ngome (IRAD)

Theme 5 - Integrating Policy Room: Plenary - 2nd Floor

Governance Structures of Agroecological Living Landscapes in Five Countries	Angela Navarrete-Cruz (Alliance Biodiversity & CIAT)
Co-Creating Science Policy Society Interfaces in Soil Health Living Labs	Katharina Helming (ZALF)
From the Living Lab to the Policy Labs in the Knowledge Ecosystems	Codrin Dinu Vasiliu (Academia Romana - Filiala Iasi)
What kind of territorial intelligence should be developed to improve food consumption and production in local areas? Products of territorial interest promoting sustainable food systems	Olivier Lepiller (CIRAD)

Theme 6 - Enabling research Room: 209 Montaigne - 2nd Floor

The United States Department of Agriculture's Long-term Agroecosystem Research (LTAR) Network: Research for innovation and sustainability	Taylor C. Ulbrich (Michigan State University)
Living Labs and the Agricultural Knowledge and Innovation System: what is the nexus?	Beatriz Herrera (Universidad de Hohenheim)
From the ambition of a living lab to a small step in participative sciences	Clémence Agasse (Université de Rennes)
Siliana Living Lab: a platform for agroecological transition in cereal plains	Inès Zouari (National Institute of Agronomy of Tunisia)

Theme 6 - Enabling research Room: 209 Montaigne - 2nd Floor

Soil Mapping as a Boundary Object to Drive Innovation in Agroecosystem Enhancement and Participatory Research	Kimberly Cornish (Food Water Wellness Foundation)
Participatory research with farmers: 7 key stages and 3 axes of "de-topianisation"	Séverine Laurence Lagneaux (CRA-W)
Empowering Early Career Researchers: Mentorship, Co-Creation, and Design in Living Labs	Sonia Massari (University of Pisa)
A Living Lab approach to WEFE Nexus modeling: engaging stakeholders for adaptation solutions in Mediterranean agriculture	Veronica Bonomelli (CIHEAM-IAMM)

Concluzii generale

Transformarea digitală a sistemelor Living Lab

→ Sistemele Living Lab, în paradigma generală, sunt focusate pe trei obiective principale:

- (1) acțiunile experimentale circulare, în pas Delphi, prin care se testează ceva, se analizează rezultatele și se revine la dezbaterile cu beneficiarii,
- (2) acțiunile participative, cu implicarea beneficiarilor în sistem multi-actor (academie, guvernanta, antreprenoriat, societate civilă),
- (3) acțiunile în timp real.

Digitalizarea reprezintă o componentă importantă în toate aceste procese. Dar transformarea digitală a sistemului living lab nu este privită în general ca obiectiv strategic.

- Deși sistemul 4-Helix (Q-Helix - cvadruplu helix, care include reprezentanți din sistemele academiei, guvernantei, antreprenoriatului și societății civile) este extins, din punct de vedere teoretic, la modelul 5-Helix, prin implicarea agenței digitale (*digital agency*), dimensiunea digitală este considerată mai mult la nivel instrumental. Sistemele și entitățile digitale nu sunt considerate ca având roluri de *stakeholder* (părți interesate).
- În acest context, problemele de etică a producției digitale de cunoaștere vor deveni chestiuni care țin nu doar de dezvoltarea capacității sistemelor Living Lab, ci și de teme importante în dezbaterile metodologice din managementul cercetării și al inovației. Etica și antropologia digitală sunt teme care au un conținut nu doar metodologic, ci și socio-economic (cu impact societal extins).
- În multe cazuri, la nivelul living lab-urilor, managementul datelor nu este considerat o acțiune strategică la nivel general, ci doar în anumite contexte, în care procesele digitale produc efecte considerabile la nivelul ecosistemului. O astfel de problemă trebuie abordată prin metodologii de epistemologie și antropologie digitală.
- Digitalizarea este un proces de eficientizare și asigurare a sustenabilității, nu de automatizare artificială și substituție. În transformarea digitală și în managementul integrat al datelor, trebuie susținute cât mai mult comportamentele centrate pe comunitatea de practici și pe beneficiarii direcți sau indirecti, cu roluri bine precizate și alinate la comunitățile de utilizatori.
- Entitățile și procesele digitale sunt percepute mai ales ca servicii, activități suport, acțiuni conexe, instrumente de analiză, monitorizare și evaluare. Am observat și câteva dezbateri în care au fost puse în discuție și efectele strategice ale agenței digitale: proiecția strategică, organizarea futurologică.
- De cele mai multe ori, liberalizarea accesului, descentralizarea proceselor digitale, centrarea pe utilizator și implicarea comunităților de practici reprezintă sarcini metodologice precise pentru living lab-uri. În aceste contexte, cred că există o relație de transfer metodologic biunivoc între componenta de tip multi-actor a laboratoarelor de tip living lab și sistemele digitale orientate pe accesibilitate.

- Sistemele living lab încep să introducă sarcini și obiective digitale și în componenta de dezvoltare a capacității logistice. Același lucru poate fi observat și în managementul sustenabilității și durabilității laboratoarelor de tip living lab. Cred că acest fenomenul este și un efect pozitiv indirect al metodologiilor de finanțare din programele Comisiei Europene. Acest lucru subliniază ideea că procesele de finanțare dezvoltă direct sau indirect și instrumente de transfer paradigmatic în sistemele de producție și transfer de cunoaștere. Efecte pozitive colaterale apar din abordări sistemice în sistemele de finanțare. Obiective bidirecționale, cum ar fi dualitatea ecologie-digitalizare, sau tridimensionale cum ar fi în cazul conceptului One Health (sănătatea umană, animală și de mediu) produc efecte sistemice și la nivelul acțiunilor care operaționalizează aceste agende de lucru sau programe de finanțare. În draftul programului cadru FP10 al Comisiei Europene, se poate observa această diversificare sistemică a obiectivelor strategice și cred că o astfel de abordare trebuie consolidată.
- Sistemele living lab încep să introducă obiective digitale și în componenta de întărire a capacității, dar și în cea de sustenabilitate a acțiunilor, proceselor și proiectelor pe care le dezvoltă. Cred că fenomenul acesta este un efect și al metodologiilor de finanțare din programele Comisiei Europene. Acest lucru subliniază ideea că procesele de finanțare dezvoltă direct sau indirect și instrumente de transfer paradigmatic.
- În ecosistemele digitale ale sistemelor living lab, s-a vorbit și despre conceptul emergent de *Avenues of Collaboration*. Astfel de concepte au avantajul de a crea legături metodologice și sistemice cu praxile RIA susținute de Comisia Europeană în ultima perioadă prin rețele și sisteme de genul: ERA, CoARA, *Fifth Market* (piața cunoașterii), *European Innovation Valley*, *Twin development*.
- Digitalizarea globalizează acțiunile demonstrative ale sistemelor *living lab* și transformă aceste laboratoare în sisteme *lighthouse* cu efect strategic internațional în rețele colaborative extinse.
- În ecosistemele agricole, se pune accent puternic pe transformarea digitală mai ales atunci când sunt implicate tehnologii 3.0, 4.0 sau 5.0. Dar trecerea la sistemele digitale tehnologice de nouă generație presupune transformări profunde nu doar la nivelul activităților de producție și management organizațional, ci și în activitatea de cercetare și inovare. Trebuie identificate strategii de transformare digitală corelate, cu efecte pe tot lanțul de dezvoltare a cercetării și a sistemelor socio-economice de referință.
- Strategiile digitale pot face diferența dintre dezvoltarea fundamentală (*transformative change*) și modificarea de etapă (*incremental change*) a unui sistem de tip living lab.
- Digitalizarea a intrat pe o pantă abruptă consolidându-și un rol din ce în ce mai important în dezvoltare, producând efecte pozitive, dar și provocări sistemice. Observăm foarte ușor cum digitalizarea oferă avantaje competiționale și integrative. În acest context, sistemele living lab pot explora aceste efecte, le pot experimenta și le pot modela strategic, devenind centre demonstrative (*demonstrator system*).

Concluzii generale

Living Lab-urile în contexte sistemice

↪ Una dintre caracteristicile importante ale unui laborator de tip living lab este aceea că un astfel de laborator poate funcționa și ca proiect, și ca organizație, și ca rețea sau comunitate, dar și ca sistem. Acesta este cel mai important aspect al operaționalizării unui living lab. Această entitate înglobează și integrează funcții materiale, digitale, structurale, colaborative, efecte strategice, perspective sistemice, metodologii liniare, modele complexe, rețele multi-actor, acțiuni focusate pe un singur obiectiv, acțiuni cu obiective distribuite și diversificate. Un living lab poate fi, în același timp, și static și dinamic, și strategic, și contextual, și monolitic și diversificat. Și această versalitate funcțională și operațională nu încalcă niciodată conceptul living lab-ului ca atare.

↪ Această versalitate sistemică a unui living lab este și metodologică și operațională. Acesta este unul dintre motivele pentru care un living lab poate fi organizat cel mai bine cu instrumente sistemice. Pentru că sistemul, dincolo de ideea de complexitate, implică și dinamici dualiste sau multiple, care au loc la nivelul unor fenomene sau entități pe care le considerăm adeseori ca fiind concurente, nu colaborative: cum ar fi, de exemplu, metodologiile cantitative și calitative, sau obiective focusate și obiective multi-direcționate.

↪ Și, tocmai în perspectiva abordărilor sistemice, ținând cont de ideea că un ecosistem este un suprasistem de sisteme, conceptul de living lab ca sistem trebuie analizat și în contextul general al ecosistemelor de finanțare, fie ele europene, naționale sau regionale. În aceste configurații, în sistemele din țările Widening, trebuie dezvoltate și componentele de diseminare și consolidare a metodologiilor specifice living lab-urilor, mai ales în acțiunile de cercetare și transfer.

Aceste aspecte au fost atinse și trebuie extinse mai ales în dezbaterile cu privire la:

- (1) sistemele de evaluare și monitorizare;
- (2) caracteristicile structurale pe care le au entitățile și sistemele de tip living lab;
- (3) managementul riscurilor în sistemele centrate pe living lab-uri;
- (4) managementul sustenabilității circulare (reziliență, durabilitate, sustenabilitate).

↪ Mi s-a părut interesantă și preocuparea de a lărgi și integra conceptul de living lab nu doar cu seturile conceptuale corelate (*lighthouse, demonstrator, policy lab, co-creation lab, innovation lab, development lab, exploratory testing, participatory development*), ci și concepte care reprezintă vectori importanți în alte contexte ale programelor Comisiei Europene. Un astfel de concept este cel de *One Health*. Aria sa conceptuală are efecte dincolo de relația dintre sănătatea antropologică, antrozooloagică și ecologică. Astfel setul teoretic pe care îl reprezintă conceptul de *One Health* constituie un model integrativ și pentru abordările sistemice în contextul living lab-urilor.

↪ În discuțiile la care am participat, am susținut relația circulară dintre funcția inovativă a living lab-ului și funcția strategică a policy lab-ului. În acest sens, am oferit exemplul dublei funcții living & policy lab, explorată metodologic în proiectul Cities2030 (H2020 - ID: 101000640). Tot pentru sublinierea ideii de sustenabilitate circulară, am oferit exemplul sinergiei dintre FILL (living lab pentru sisteme urbane, din proiectul Cities2030) și RoRuralia (living lab pentru sisteme rurale - din proiectul RURALITIES -Horizon Europe ID: 101060876).

Concluzii generale

Ecosistemul RIA (Acțiuni de Cercetare și Inovare)

⇒ Modelele sistemice sunt folosite din ce în ce mai mult în proiecte, rețele, parteneriate, ateliere, acțiuni și activități. Caracteristicile specifice organizărilor complexe și dinamice (de tipul sistemelor) permit un management strategic prin care putem asigura mai ușor fezabilitatea, sustenabilitatea și reziliența, atât la nivelul activităților, cât și în ceea ce privește impactul și sustenabilitatea.

⇒ Acesta este unul dintre motivele pentru care un laborator de tip living lab poate fi optimizat prin integrarea a trei paradigme ale acțiunilor de cercetare, dezvoltare, inovare:

- (1) paradigma laboratorului de cercetare experimentală și exploratorie,
- (2) modelul proiectului, ca program de operaționalizare a unor obiective specifice,
- (3) conceptul de sistem, ca răspuns la rețele și procese complexe.

⇒ În dezbaterile la care am participat, mi s-a părut interesant faptul că s-a vorbit foarte puțin despre contextele generale ale programelor cadru finanțate de Comisia Europeană. Aceste cadre au fost folosite mereu ca referință, dar nu au fost puse în corelație obiectivele lor specifice cu modele și practici specifice activităților living lab în producția și transferul de cunoaștere. De exemplu, s-a vorbit puțin și aproape deloc despre programe importante pentru constituirea de rețele și transfer de cunoaștere consolidat, precum ERASMUS, ERC, COST Actions, MSCA.

În general, s-au prezentat mai mult rezultatele proiectelor decât relațiile acestora cu sistemele și rețelele cadru. Programele Comisiei Europene au fost prezentate mai ales în comunicările din plen. Aceste chestiuni au fost abordate indirect în dezbaterile despre politicile specifice sistemelor living lab. Pentru dezvoltarea unui concept strategic al sistemelor living lab, este nevoie de acțiuni de cercetare și modelare a strategiilor care au la bază procesele participative din contextele exploratorii specifice acestor tipuri de infrastructuri. Revin cu ideea formulată deja în proiectul Cities2030 că un sistem de tip living lab este și o importantă componentă de tip policy lab.

⇒ Cred că se resimte o anumită rețineră atunci când se prezintă acțiuni strategice la nivelul unui proiect, cu impact asupra cadrelor generale sau asupra politicilor europene de finanțare. Nu au fost foarte multe discuții în care sustenabilitatea laboratoarelor de tip living lab să fie dezbătută în contextul acțiunilor cadru pe termen lung. În dezbaterile generale, s-a considerat mai ales faptul că riscurile sustenabilității sunt riscuri structurale, care țin de situația specifică a fiecărui laborator în parte sau de cadrul teoretic și metodologic.

⇒ Cred că discuțiile despre consolidarea conceptului de living lab trebuie să aibă loc în dublă direcție:

- (1) de sus în jos, prin distribuirea și descentralizarea obiectivelor strategice,
- (2) de jos în sus, prin consolidarea inteligenței participative dinspre actorii și agenții sistemelor de referință către coordonatorii și entitățile de decizie la nivel ecosistemic (multi, trans și intersistemic).

⇒ Un aspect care merită pus în dezbateri este potențialul sistemelor living lab de a dezvolta și susține acțiuni de citizen science (implicarea societății în procesele de cercetare și transfer de cunoaștere) și *science shop* (rețele de sprijin a cercetării neinstituționalizate).

⇒ Pornind de la aceste observații, cred că este important să explorăm un concept tridimensional de living lab, cu următoarele dimensiuni de cercetare, dezvoltare, inovare:

- (1) Living Lab,
- (2) Co-creation Lab,
- (3) Policy Lab.

Fiecare dintre aceste procese este integrat în fiecare dintre dimensiuni. Este specific conceptului de living lab să presupună acțiuni participative, de transfer strategic și de consolidare a sustenabilității. Dar cred că este util din punct de vedere metodologic să explorăm și organizarea lor structurală în dimensiuni specifice, clar definite. Această modelare poate oferi instrumente importante și pentru mapările complexe în identificarea fenomenelor specifice sistemelor living lab atunci când avem în vedere acțiuni de cercetare și transfer.

Concluzii generale

Conceptul de Living Lab

Sustenabilitatea conceptului de Living Lab

↔ Din punct de vedere epistemologic și metodologic, fiecare concept se consolidează sub forma unui sistem conceptual. Fiecare concept debutează ca o narațiune critică, se dezvoltă sub forma unei operaționalizări metodologice, se consolidează ca teorie de referință și intră, apoi, într-o criză a propriei sustenabilități, fiind pus față în față cu noi provocări.

↔ În această conferință, precum și în celelalte conferințe europene care au avut o secțiune dedicată modelului living lab, s-a resimțit necesitatea reconfigurării epistemologice a conceptului.

↔ În legătură cu epistemologia conceptului de living lab, poate cea mai importantă recomandare a întregului eveniment IF-ALL poate fi formulată în legătură cu necesitatea unui concept extins al modelului Living Lab, pentru a răspunde la următoarele provocări epistemologice și operaționale:

- (1) Agenda FP10 (Horizon 2028-2035) necesită o abordare strategică și totodată sistemică a metodologiilor centrate pe modelul living lab;
- (2) Relația conceptului de living lab cu conceptele extinse de policy lab, co-innovation lab, transformative lab, innovation lab, knowledge transfer lab, lighthouse, demonstrator, regional lab, biocommunity lab;
- (3) Extinderea colaborărilor din proiectele europene la nivel global.

↔ Un alt aspect important care ține de sustenabilitatea și adaptabilitatea metodologică a conceptului de living lab ține și de faptul că un living lab este determinat în mod operațional și de dimensiunile sale geografice, culturale, tematice, sociale, economice și chiar politice, având în vedere faptul că este aplicat în contexte foarte diferite.

↔ În legătură cu acest aspect, nu trebuie ignorat nici faptul că, în momentul de față, conceptul de living lab este regularizat în cea mai mare parte de practicile, teoriile și organizațiile europene de referință. În restul Europei, în cea mai mare parte, sistemele de tip living lab sunt mai curând emergente.

↔ Un aspect important în acest context este acela că multe dintre organizațiile non-europene, mai ales din zonele emergente, adoptă metodologii specifice sistemelor living lab mai curând pentru a-și crește șansele de integrare în parteneriate și contexte de finanțare europene. Acest aspect merită explorat și folosit ca instrument de dezvoltare a sinergiilor strategice în contextul extinderii globale a obiectivelor de cercetare și inovare. Acesta este un exemplu în plus pentru modul în care un instrument poate fi operaționalizat și ca limbaj comun de colaborare sustenabilă la nivel european și transeuropean.

↔ Sistemele Living Lab constituie un model de succes. Iar succesul în ecosistemele de cunoaștere duce la creșterea gradului de complexitate atât din punct de vedere conceptual, cât și în ceea ce privește resursele și oportunitățile disponibile. Ceea ce defineam prin living lab acum un deceniu începe să capete o complexitate conceptuală care necesită noi acțiuni exploratorii, experimentale și de modelare strategică. Nu mai putem pune în discuție sisteme de tip living lab fără să vorbim despre teme și obiective precum: Exploratory lab, Lighthouse, Policy lab, Agency systems, Regional lab, co-creation lab, Knowledge ecosystems, Literacy lab.

↔ Sistemele de tip living lab au ajuns la un grad atât de ridicat de eficiență și maturitate operațională încât ne aflăm până și în fața unor provocări de alinierea lingvistică a setului de concepte și modele pe care le-a activat această paradigmă.

Concluzii generale

Comunități și rețele

Comunitățile de beneficiari

↪ Unul dintre principiile de constituire a unui sistem de tip living lab este dat de acțiunile, instrumentele și procesele de colaborare cu beneficiarii, într-o relație permanentă, inovativă, proactivă și directă. În acest sens, managementul comunităților de beneficiari (fie că este vorba despre părțile interesate sau beneficiarii indirecti) devine o componentă strategică a sistemelor de tip living lab. În acest sens, putem observa faptul că există un set de probleme și provocări comune la nivelul sistemelor living lab europene și chiar internaționale.

↪ În cadrul conferinței, au existat discuții, în plenuri și separat, în legătură cu temele generale ale acțiunilor de colaborare și a structurilor rețelilor participative. Aceste aspecte au fost abordate în permanență și în cadrul acestei conferințe, semn că există probleme importante în managementul comunităților de beneficiari. De data aceasta s-a pus un accent deosebit pe comunitățile de practici, co-interesarea părților interesate, sustenabilitatea comunităților de beneficiari, instrumente colaborative digitale sau materiale, acțiuni euristice (exploratorii și de co-creare), metode de gamificare pentru atelierele de lucru cu beneficiarii.

↪ Atât timp cât comunitatea de beneficiari reprezintă o componentă absolut necesară pentru constituirea unui living lab, consider că trebuie îmbunătățite metodologiile de structurare și sistematizare a alianțelor și rețelilor dezvoltate prin activitățile din aceste sisteme. Acțiunile de sustenabilitate ale sistemelor living lab trebuie să includă și acțiuni de dezvoltare a capacității și rezilienței comunităților de beneficiari.

↪ Există probleme generale comune fiecărui sistem de tip living lab. Aceste probleme pot fi identificate, analizate și abordate prin acțiuni colaborative trans-sistemice.

↪ Dar există și probleme specifice, generate mai ales de particularitățile socio-economice ale ecosistemelor de referință. Aceste probleme specifice trebuie abordate în sistem exploratoriu și prin acțiuni de schimb de bune practici. În acest sens, instrumentele de tip widening și demonstrator sunt binevenite și merită consolidate în următorul program cadru FP10.

↪ În primul rând, deși este de la sine înțeles, comunitatea de părți interesate (stakeholders) trebuie structurată într-un mod mult mai strategic în funcție de tipurile de beneficiari (directi și indirecti), de rolurile din acțiunile de co-creare a cunoașterii, de rolurile pe care le au în procesele de transformare a sistemului (actori ai rezilienței și agenți ai schimbării), de rolurile din sistemele multi-actor și, nu în ultimul rând, în funcție de interesele specifice fiecărui grup în parte.

↪ Trebuie extinse cercetările multidisciplinare din domeniile de cercetare care livrează modele psiho-sociale, economice, politice, culturale, etice, estetice, lingvistice (și altele) în interacțiunea cu comunitățile de beneficiari.

↪ Trebuie îmbunătățite instrumentele de finanțare pentru atragerea beneficiarilor în procesul de cunoaștere și guvernare participativă. Unul dintre obiectivele noilor sisteme de tip lump-sum este acela de a contribui la rezolvarea acestor probleme, dar se simte din ce în ce mai mult necesitatea unui management strategic și în ceea ce privește resursele directe pentru acțiunile colaborative și participative nu doar în relația cu organizațiile și comunitățile de beneficiari, ci și cu ecosistemele de beneficiari, la nivel local sau global.

↪ Ca o concluzie specifică grupurilor de lucru din care fac parte: Simpozionul LLINN (organizat de Filiala Iași a Academiei Române în cadrul proiectului Cities2030) trebuie reactivat și dezvoltat pe cele două componente sustenabile: ca un forum al sistemelor living lab, dar și ca o platformă pentru cercetarea sistemului living lab.

Prezentarea personală

De la Laboratoarele Vii la Laboratoarele de Politici în Ecosistemele Cunoașterii

● Codrin Dinu Vasiliu

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

Presentation
Codrin Dinu Vasiliu
Romanian Academy - Iasi Branch

From the Living Lab to the Policy Labs in the Knowledge Ecosystems

Argument *Keywords:* Living Labs, Bioeconomy, Knowledge ecosystems, Policy Labs, Lighthouse, Strategic systems

Researching the living lab methodologies, one of the important objectives was to analyse the decision-making processes in the living lab ecosystems. Our research teams experimented with multiple models and methodologies within 26 and 18 living lab systems. We had the opportunity to build the methodology, infrastructure, and strategy of these living labs. The action was documented analysing a set of models, methodologies and toolkits to solve mainly the following issues:

1. Building active and participatory stakeholders communities
2. Organising the knowledge life cycle within the living lab ecosystem
3. Structuring the small data in working with stakeholders communities to support the system intelligence
4. Integrating the ante and post factum activities within the living lab capacity building, resilience and sustainability.

Acknowledgment: This presentation was developed within the TWIN-IN project, within the program Erasmus+, funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

Knowledge chains From Living Labs to Knowledge Systems

Knowledge Chains of Production and Distribution

```

    graph LR
      PK[Participatory Knowledge] --> SR[Scientific Research]
      SR --> OK[Open Knowledge]
      OK --> KT[Knowledge Transfer]
      KT --> PG[Participatory Governance]
      PG --> ST[Strategic Knowledge]
      ST --> PK
      subgraph Recycling
        ST --> PK
      end
  
```

Concept: Codrin Dinu Vasiliu

UrbBIO Ecosystem is built on the basis of UrbBIO Knowledge System

The UrbBIO project operationalization group will act in all stages of the project development. Because the food ecosystem problems require rapid intervention, the UrbBIO consortium will develop spin-offs in the implementation life cycle of the project. Spin-off action will also support the sustainability and post-factum systemic transfer.

Three-dimensionality

1. Research - Knowledge Transfer - Development
2. Participatory Knowledge - Participatory Education - Participatory Governance
3. Project - Living Lab - System

UrbBIO Research Knowledge System Spin-Offs
 ERG & MSCA Project proposals
 Research Action Levels
 UrbBIO Platform Community & Project
 UrbBIO ERASMUS+ spin-offs
 EU Action Levels
 UrbBIO CDST Action spin-offs
 UrbBIO HORIZON 2028-2034 spin-offs
 Global Action Levels

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

Multi-Actor Matrix

CRFS Arena Urban Food System Reality Level

Racial issues Global issues # norms #Regulations
 Revenues # patterns #structures #mentalities
 They could be identified as themes or narratives

Stakeholders Interface

Agents: They change the system (Innovation)
 They enforce the system (Academia #Innovation #Entrepreneurs #Civil society #Restaurants #Knowledge brokers)
 Actors: They enforce the system (Laborer Knowledge)

Deep Understanding

Unstructured Knowledge / Problem Based Learning Living Labs / Policy Labs
 Structured Knowledge / Systems Thinking Iceberg Model

PESTLE

6 Pillars of Food Security
 #Food Security Dimensions

	AC	EC	GA	CS	SG	LE
K	AC-K	EC-K	GA-K	CS-K	SG-K	LE-K
C	AC-C	EC-C	GA-C	CS-C	SG-C	LE-C
D	AC-D	EC-D	GA-D	CS-D	SG-D	LE-D
S	AC-S	EC-S	GA-S	CS-S	SG-S	LE-S
N	AC-N	EC-N	GA-N	CS-N	SG-N	LE-N
E	AC-E	EC-E	GA-E	CS-E	SG-E	LE-E

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

AllEcoSys Living Labs Systemic Map

Systemic Mapping
 The living labs will be mapped on systemic 3d map.

- USAMV / Campus Hertastrai
- Moara Domneasca Didactic & Agronomic Research Station
- Rudagria Cooperativa
- Belezza SRL, Calarasi
- Garden of the Ravens
- Iasi Vermicompost

Living Labs Systemic Map

Entrepreneurship
 Governance
 Innovation
 Society
 Communities
 Social inclusion

Participatory Governance
 Knowledge transfer
 Open Education
 Co-creation
 Participatory Knowledge
 Tacit Knowledge

Deep Rural RURAL Periurban URBAN Regional

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

Center for Excellence in Socioeconomics of Agri-Food Resilience

Cluster 1 Agri-Food Excellence Hub

- LL1 Food for Iasi Living Lab Lighthouse
- LL4 Organic Food Living Lab
- LL10 Innovative Packaging Living Lab
- LL20 Food Living Lab Transilvania
- LL24 Food Health & Safety Living Lab

Cluster 2 Knowledge Ecosystem Excellence Hub

- LL3 Systems Thinking Living Lab
- LL5 Open Knowledge Living Lab
- LL6 Cesar Academy Living Lab
- LL9 EU Policies & Strategic Actions Living Lab
- LL22 Speculative Thinking Living Lab
- LL23 Smart City Living Lab
- LL25 Emergent Cesar Living Lab

Cluster 3 Visual Narratives Excellence Hub

- LL9 Food Culture and Politics in Socialist Romania Living Lab
- LL11 Digital Actions Living Lab
- LL12 History of Food Living Lab
- LL14 Gastronomic Tourism Living Lab
- LL17 Visual Narratives Living Lab

Cluster 4 Societal Transformation Excellence Hub

- LL2 Societal Transformation Living Lab
- LL7 Diaspora Academy Living Lab
- LL8 Resilient Systems Living Lab
- LL13 Human Animal Relations Anthropology Living Lab
- LL15 Digital Humanities Living Lab
- LL18 Social Economy Living Lab
- LL21 Rural Development Living Lab

25 Living Labs

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

The Cesar system transformation

The system was developed, and reorganized on 5 clusters.

- Knowledge Cluster
- AgriFood Cluster
- Intercultures Hub
- Innovation Hub
- Societal Hub

Living Labs exploratory and experimental knowledge in real life contexts and systems

Lighthouses Rural & Urban Systems

- RoRuralia
- FILL

Living Labs Living Labs / Policy Labs / Co-creation Labs Innovation Labs / Knowledge System Labs

- Knowledge Cluster
- AgriFood Cluster
- Intercultures Hub
- Innovation Hub
- Societal Hub

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

3D Cesar Ecosystem

Vertical Circular Knowledge Production

Cesar Clusters

- Societal Innovation Cesar Cluster 4
- Visual Narratives Cesar Cluster 3
- Knowledge Ecosystems Cesar Cluster 2
- Agri-Food Cesar Cluster 1

Iceberg Model Integration

- EVENTS Level
- PATTERNS Level
- STRUCTURES Level
- PARADIGMS Level

CL CLIPP Hubs, in synergy with Horizon Clusters 2, 4, 6

- CL4 CLIPP Hub Digital Anthropology
- CL6 CLIPP Hub Biosystems
- CL2 CLIPP Hub Multiculturalism

25 Living Labs

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

IF-ALL International Forum on Agroecosystem Living Labs IFALL / 15-17 October 2025 / Bordeaux

Keywords & Key Narratives

- Exploratory effect
- Heuristic Effect
- Structuring Effect
- Systemic Effect
- Strategic Effect
- Visual Effect

Knowledge Ecosystems ♦ Systems Thinking ♦ Living Labs ♦ Stakeholders Community ♦ Multi-Actor Approach ♦ Small Data ♦ Problem-Based Learning ♦ Open Science ♦ Responsible Research and Innovation ♦ Bottom-Up Epistemologies ♦ Tacit Knowledge ♦ Urban Systems ♦ Rural Systems ♦ Responsible Identity ♦ Clusters ♦ Participatory Knowledge ♦ Participatory Governance ♦ Participatory Development ♦ Epistemic Chains ♦ Research Based Innovation ♦ Transformative Innovation ♦ Incremental Innovation ♦ Facilitators ♦ Replicators ♦ Digital Transformation ♦ Knowledge Brokers ♦ Interdisciplinarity ♦ Multidisciplinarity ♦ Sustainable Memory ♦ Added Value ♦ Post-Factum Actions ♦ Autopoiesis ♦ Scaling ♦ Going on ♦ Building the Future

Promoting responsible TWIN transitions in European agrifood systems through Innovation and learning alliances

Co-funded by the European Union

Erasmus+ Enriching lives, opening minds.

Narațiunea Prezentării

De la Laboratoarele Vii la Laboratoarele de Politici în Ecosistemele Cunoașterii

• Codrin Dinu Vasiliu

⇒ Într-o conferință cu o agendă foarte complexă și cu multe informații tehnice, de înalt nivel, am preferat o abordare narativă, păstrând referințele în zona evenimentelor și experiențelor pe care le-au avut echipele din care am făcut parte. Am insistat pe resursele, avantajele dar și provocările date de faptul de a face parte dintr-un sistem emergent, centrat pe instituția Academiei Române și asociația Rural Development Research Platform. În acest context, interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, multicalificarea și adaptabilitatea la provocări au constituit avantaje importante pentru echipele noastre de cercetare și transfer. Aceste avantaje au fost operaționalizate și în acțiunile de conceptualizare și dezvoltare a living lab-urilor FILL, RoRuralia și cele din sistemul Cesar.

⇒ Academia Română a fost înființată după un model asemănător Academiei Franceze (Académie française), având misiunea de a organiza și de a norma cunoașterea din spatele sistemului lingvistic, cultural, istoric și geografic național. Altfel spus, în misiunea sa constitutivă, Academia Română a avut sarcina de a organiza cunoașterile cu privire la limba, cultura, istoria și geografia naționale, începând cu 1866. În timp, Academia Română și-a diversificat portofoliul de cercetare, ajungând să coordoneze un sistem format din cel puțin 70 de institute CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare). Astfel, Academia Română reprezintă un imens ecosistem de inter-disciplinaritate, iar acest lucru trebuie valorificat pe tot lanțul producției și transferului de cunoaștere.

Systemic Chain of Knowledge Production and Distribution

⇒ În același timp, interdisciplinaritatea are nevoie de instrumente dinamice și adaptative. Din acest motiv metodologiile și seturile de instrumente din sistemele de tip living lab devin foarte utile în contextul acțiunilor de cercetare inter și multidisciplinare.

⇒ În acest context, în Filiala Iași a Academiei Române au fost dezvoltate acțiuni de cercetare a sistemelor de tip living lab și policy lab. Astfel de cercetări au fost dezvoltate în sinergie cu proiectele europene Cities2030, Ruralities, TWIN-IN, AllEcoSys (Agroecology).

⇒ Problemele abordate au fost dezvoltate în legătură cu teme specifice: gândirea sistemului (*systems thinking*), modelul Iceberg de intervenție în sustenabilitate, sustenabilitatea circulară, comunități de beneficiari (*stakeholders*), matrice de dezvoltare.

Narațiunea Prezentării

De la Laboratoarele Vii la Laboratoarele de Politici în Ecosistemele Cunoașterii
- Codrin Dinu Vasiliu

⇒ Conceptul de living lab a fost aplicat mai ales în sistemele de operaționalizare a cercetării tehnice și mai ales în rețelele de interacțiune cu beneficiarii în contexte urbane, rurale, regionale. Dezvoltarea living lab-urilor o întâlnim foarte ușor în ecosistemele agro-alimentare sau în cele ecologice.

⇒ Dar sistemele și seturile de instrumente care au la bază metodologiile specifice living lab-urilor pot fi dezvoltate în orice rețea care implică producția, transferul și consolidarea sustenabilă a cunoașterii.

⇒ Conceptul de living lab a fost aplicat mai ales în sistemele de operaționalizare a cercetării tehnice și mai ales în rețelele de interacțiune cu beneficiarii în contexte urbane, rurale, regionale. Dezvoltarea living lab-urilor o întâlnim foarte ușor în ecosistemele agro-alimentare sau în cele de ecologice.

Center for Excellence in Socioeconomics of Agri-Food Resilience

Cluster 1 Agri-Food Excellence Hub

LL1 Food for Iași Living Lab Lighthouse
LL4 Organic Food Living Lab
LL10 Innovative Packaging Living Lab
LL20 Food Living Lab Transilvania
LL24 Food Health & Safety Living Lab

Cluster 2 Knowledge Ecosystem Excellence Hub

LL3 Systems Thinking Living Lab
LL5 Open Knowledge Living Lab
LL6 Cesar Academy Living Lab
LL19 EU Policies & Strategic Actions Living Lab
LL22 Speculative Thinking Living Lab
LL23 Smart City Living Lab
LL25 Emergent Cesar Living Lab

Cluster 3 Visual Narratives Excellence Hub

LL9 Food Culture and Politics in Socialist
Romania Living Lab
LL11 Linguistics Actions Living Lab
LL12 History of Food Living Lab
LL14 Anthropology Living Lab
LL16 Gastronomic Tourism Living Lab
LL17 Visual Narratives Living Lab

Cluster 4 Societal Transformation Excellence Hub

LL2 Societal Transformation Living Lab
LL7 Diaspora Academy Living Lab
LL8 Resilient Systems Living Lab
LL13 Human Animal Relations Anthrozoology
Living Lab
LL15 Digital Humanities Living Lab
LL18 Social Economy Living Lab
LL21 Rural Development Living Lab

⇒ Living lab-ul devine foarte util chiar și în sisteme de cunoaștere care nu implică tehnologii materiale sau cercetare tehnologică. Este prea puțin explorat faptul că living lab-urile reprezintă instrumente dinamice, adaptative, care pot fi utilizate, de exemplu, și în domenii SSH, artistice, politice, economice. În acest context, am prezentat cum am conceptualizat în sistemul Cesar living lab-uri pentru domenii care pot părea excentrice într-o astfel de utilizare și operaționalizare: lingvistică, antropologie digitală, istorie.

⇒ Pe această direcție, am prezentat intenția noastră de a operaționaliza sistemul living lab chiar și la nivelul unor obiective mult mai specifice decât cele date de domeniile de cercetare sau dezvoltare. În aliniere cu nevoile manifestate în ecosistemele de dezvoltare a propunerilor de proiecte finanțate de Comisia Europeană, grupurile noastre de lucru dezvoltă cel puțin două laboratoare de acest tip: Financial Management Living Lab, Open Data Living Lab. Aceste instrumente vor folosi acțiunile exploratorii aliniate la problemele specifice cadrelor de finanțare din programul Horizon și vor prezenta în sistem deschis abordări strategice de tip sistemic pentru sustenabilitatea financiară și a datelor în proiectele din următorul cadru FP10.

⇒ Am oferit câteva exemple pentru astfel de inițiative de operaționalizare a sistemelor living lab în domenii care acoperă obiective de cunoaștere și dezvoltare care pot părea că nu sunt specifice activităților exploratorii și experimentale în relație directă cu comunitatea de beneficiari.

⇒ Astfel, conceptul Cesar, în lipsa finanțării, a fost reconfigurat pentru a activa o serie de living lab-uri cu potențial emergent. Acest sistem este structurat în prezent pentru următoarele programe de finanțare.

Modele de bune practici Antropologie vizuală Narațiuni vizuale pe marginea evenimentului

Sesiunea de postere Prezentare de acțiuni LL Sesiune interactivă

Multi-criteria decision analysis – farm level

Factor of Success	Scale	Weight	Importance	Value	Weighted Value
Soil	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Water	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Agroecology	2.0	0.15	High	2.0	0.30
Resilience	2.0	0.15	High	2.0	0.30
Energy	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Labour	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Productivity	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Collaboration	2.0	0.15	High	2.0	0.30
Quality	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Autonomy	1.0	0.15	High	1.0	0.15
Resilience	2.0	0.15	High	2.0	0.30
Overall practice	1.0	1.00	High	1.0	1.00
Overall	1.0	1.00	High	1.0	1.00

Living Lab: From research to innovation

Exploration trees – LL level

Multiscale approach to co-innovation

Context and roots of a Living Lab dedicated to the sustainable management of Flavescence dorée

Two pilot-territories

A four phases process:

- Encouraged global collective action
- Experimentation of practices
- Experimentation of innovation activity
- Evaluation of results
- Collective appropriation and generalization of knowledge

THANK YOU!

Questions? Contact: Max Couillard max.couillard@univ-bordeaux.fr

Co-innovation process

Vision to action: Transition path and planification in the field

Adaptive	Associative	Ideological
Practices	Collective action	Norms and habits
Socio-technical innovations	Organizational innovation	Socio-cultural innovation
Co-design	Collaborative Governance	Common

Where I'm talking to you from

Conclusion

- To foster transition, it is necessary to:
 - Co-design the LL as a process through collaborative action
 - The experimental nature of the LL
 - Outcomes of the LL depend on the progressive institutionalization of a process of experimentation in different sites
 - Structure and hybridization of networks
 - Value and norms, agency and trust, co-innovation process emergence

3. Collaborative governance: a culture of collective intelligence

- **Collective intelligence:** Limit cognitive and social capabilities
- **The power of RESEARCH:** in the LL
 - Design and social-technical innovation
 - Opening to external actors
 - Shared decision of the LL
 - A clear division of roles
 - Identification of actors, values and multiple goals
 - Common RULES and responsibility of the LL
 - Towards a collaborative governance of the LL

Conclusion

The Douro SocioEco LL demonstrates how participatory, stakeholder collaboration can foster agroecological innovation.

LLs act as bridges between research, practice, and policy contributing to sustainable food systems.

Ongoing work includes expanding the literature review and rolling the LLs out to replication in similar contexts.

Douro socioEco LL Context

Research Aim

1. To explore how Living Labs contribute to collective learning, capacity building, and digital advisory services in agroecological transitions, using:
2. Evidence from the Douro SocioEco LL co-creation event, and
3. Insights from an ongoing literature review on LLs, transdisciplinarity, and sustainable food systems.

AKIS GOALS

What is a culture?

- It's a system

Adaptive: How I adapt to my environment?

Associative: How I "get along" with others?

Ideological: How I perceive others?

Afișul Conferinței

**OCTOBER
15-17 2025**

**IF-
ALL**

International
Forum on
Agroecosystem
Living
Labs

**2nd EDITION
BORDEAUX
Hôtel de Région**

Mulțumiri

Laboratoare vii, de tip Living Lab

Academia Română
Filiala Iași
www.acadiasi.org

- Participarea lui Codrin Dinu Vasiliu la această serie de evenimente a fost finanțată prin proiectul TWIN-IN Erasmus+ ca sprijin pentru diseminarea acțiunilor de cercetare în domeniul laboratoarelor vii și al ecosistemelor cunoașterii.
- Acest material este rezultatul unor acțiuni de cercetare din cadrul proiectului TWIN-IN, finanțat de Comisia Europeană în baza Acordului de Grant ID 101187101.
- Informațiile prezentate în acest material nu reprezintă neapărat poziția oficială a Comisiei Europene și a programelor care finanțează aceste proiecte.
- Responsabilitatea pentru datele și opiniile prezentate aparține exclusiv autorilor care au contribuit la producerea acestui material.
- Acest material este dezvoltat ca o acțiune de cercetare sinergică în cadrul laboratoarelor vii Still3, FILL și RoRuralia și nu reflectă neapărat opinia Comisiei Europene.

- Still3 (Systems Thinking Living Lab) este un laborator viu emergent care explorează dezvoltarea ecosistemelor cunoașterii pe baza gândirii sistemice.
- FILL (Food for Iasi Living Lab) este un hub inovator și strategic în sistemele alimentare urbane, construit de Academia Română Filiala Iași și Primăria Iași în cadrul Programului Cities2030 Orizont 2020, finanțat de Uniunea Europeană.
- RoRuralia (RoRuralia Living and Policy Lab) este un laborator viu și de politici pentru sisteme alimentare rurale, construit de Platforma de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală și Universitatea de Științe ale Vieții Iași în cadrul proiectului RURALITIES Horizon Europe, finanțat de Comisia Europeană (ID 101060876). Cities2030 este un proiect HORIZON 2020, în cadrul acordului de grant ID: 101000640. Acest proiect a primit finanțare din programul de Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în cadrul Acordului de Grant 101000640.
- Proiectul RURALITIES este finanțat prin Programul ORIZONT EUROPA (HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01) al Uniunii Europene în baza acordului de grant nr. 101060876

Nori de cuvinte. Cuvinte cheie și cadre narrative

➔ Knowledge Ecosystems ➔ Bordeaux ➔ October ➔ Agroecosystems ➔ Cluster 6 ➔ OECD ➔ Canada ➔ Systems Thinking ➔ Networking ➔ Région Nouvelle-Aquitaine ➔ Europe ➔ Living Labs ➔ Bioeconomy ➔ Participatory Knowledge ➔ Agrifood ➔ Energy ➔ Natural Resources ➔ Scaling ➔ Multiplying ➔ Multi-actor Systems ➔ Innovation ➔ Dynamic Ecosystems ➔ Data-driven Decisions ➔ Value Chain ➔ Resilience and Sustainability ➔ Circular economy ➔ Future Food ➔ Research Management ➔ Knowledge Anthropology ➔ ENOLL ➔ Policy Labs ➔ Participatory Governance ➔ INRAE ➔ FAO ➔ CGIAR ➔ USDA ➔ ZALF ➔ INTA ➔ IRD ➔ AAFC ➔ Thünen Institut ➔ Ghent University ➔ Institute of Geography ➔ Romanian Academy ➔ University of Pisa ➔ University of Trás-os-Montes e Alto Douro ➔ ANR ➔ Vereinigung Ökologischer Landbau in Hessen ➔ AAFC ➔ CIHEAM Institut Agronomique Méditerranéen De Montpellier ➔ ÖMKi (Hungarian Research Institute of Organic Agriculture) ➔ CREA - AA ➔ University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ➔ Gironde Chamber of Agriculture ➔ Alliance Biodiversity and CIAT ➔ Syndicat de l'eau de l'est Seine et Marnais ➔ IUNG-PIB ➔ Michigan State University ➔ Wageningen University & Research ➔ University of Guelph ➔ Agropolis ➔ Alliance Biodiversity-CIAT ➔ ILRI ➔ ZALF ➔ UCCE ➔ University of Pisa ➔ ISRA BAME ➔ Facultad de Agronomía - Udelar ➔ University of Nebraska-Lincoln ➔ German Agroforestry Association ➔ Future Food Organisation ➔ AAFC ➔ CIRAD ➔ Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research ➔ Wallon agricultural research center ➔ University of Göttingen ➔ ENOLL ➔ INTA ➔ ZALF ➔ Acadia University ➔ Universidad de Hohenheim ➔ Université de Rennes ➔ National Institute of Agronomy of Tunisia ➔ Peace Region Living Lab ➔ Food Water Wellness Foundation ➔ CIHEAM-IAMM ➔ Academia Romana - Filiala Iasi ➔ Transformative Change ➔ Still3 ➔

Codrin Dinu Vasiliu: Sunt cercetător științific în Filiala Iași a Academiei Române. Domeniile mele de interes sunt: ecosistemele de cunoaștere, systems thinking, sistemele de tip living lab, antropologia cunoașterii, antropologie digitală, antrozologie.

- Site de prezentare: codrindinuvasiliu.eu
- Blog speculativ: codrindinuvasiliu.ro
- Platforma Cesar: cesar2030.rdrp.org
- Platforma CLIPP: clipp.cesar2030.eu

LinkedIn: [codrin-dinu-vasiliu](https://www.linkedin.com/in/codrin-dinu-vasiliu)

Email: CodrinDinuVasiliu@gmail.com

Mențiuni: Notele din acest raport reprezintă un efect al acțiunii de observație participativă din cadrul conferinței. Ideile prezentate aici reflectă în mod exclusiv interpretări ale autorului acestui raport.

Concluziile generale de la această conferință vin din discuții, observații, intuiții. Dar pot folosi ca informații de nuanță. Nu am avut cum să fiu prezent la toate secțiunile, pentru că s-au desfășurat în paralel. De aceea, interpretările mele reprezintă o perspectivă, alimentată și de agenda programului, dar centrată, în principal, de experiențele personale.

Conference chairs:
Christian Huyghe, INRAE, France
François Chrétien, AAFC, Canada

Comitetul științific

David Archer,
USDA, United States

Eduardo Cittadini,
INTA, Argentina

Katharina Helming,
ZALF, Germany

Allison-Marie Locoito,
INRAE, France
President, Scientific
Committee IF-ALL 2025

Muriel Mambrini,
IRD, France

Chris McPhee,
AAFC, Canada

Marcela Quintero,
CGIAR, Colombia

Yann Raineau,
INRAE, France

Gerald Schwarz,
Thünen Institut, Germany

Dimitri Schuurman,
Ghent University, Belgium

Aurélie Tollier,
FAO, Italy

Organizers
National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE),
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)

Agriculture and
Agri-Food Canada

Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Host
Région Nouvelle-Aquitaine

Moderatori ai sesiunilor paralele, pe teme: 1. Fostering transitions – Muriel Mambrini (IRD) 2. Empowering participation - Gerald Schwarz (Thünen Institut) 3. Monitoring and Evaluating success - Katharina Helming (ZALF) 4. Promoting Innovation – Yann Raineau (INRAE) 5. Integrating Policy – Eduardo Cittadini (INTA) 6. Enabling research - Henry Chau (AAFC, Living Lab – Alberta AgriSystems)

Forumul Internațional pentru Laboratoarele Vii ale Agroecosistemelor Programul Conferinței / IF-ALL / 2025 / Bordeaux / 15-17 Octombrie 2025

FINANȚATOR: Acest eveniment este sponsorizat de Programul de Cercetare Cooperativă al OCDE: Sisteme Agricole și Alimentare Durabile. A primit finanțare guvernamentală gestionată de Agenția Națională de Cercetare în cadrul programului Investiții pentru Viitor, referință ANR-20-IDES-0001. A fost sponsorizat de Parteneriatul AGROECOLOGY, Agenția pentru Apa Adour-Garonne, Chaire Attentes Sociétales Vins et Vignobles și INRAE.

